

**ЕКЗИСТЕНЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ ЯК
ФІЛОСОФСЬКИЙ КОНФЛІКТ
(ПРОЧИТАННЯ П'ЄСИ «ЧЕКАЮЧИ НА ГОДО»)**

Колошук Н. Г. (Луцьк, Україна)

<https://orcid.org/0000-0001-6656-2004>

Abstract

S. Beckett's original and extremely capacious play "Waiting for Godot" is minimalistic in form. The secret of the capacity is that, through four characters, Beckett showed the human race in miniature, modeling the main types of human social and private relationships: the type of equality (i.e., self-neighbor relationship) is represented by friends Vladimir and Estragon, and the type of inequality / dependence is represented by Pozzo and Lucky. The type of relationship does not change in the second act either, with a change in circumstances, but the author's allegory is enriched with some new content: not only the immutability of social inequality is shown, but also the interdependence of the subjects of these relations. It can be read as an allegory: power is blind and slavery is dumb, and this is one of many examples of how Beckett makes an episode or dialogue an expressive "stage metaphor", and builds the whole play as a chain of metaphorical scenes, where each link is in its place. The main conflict lies in how the two pairs of characters behave in the "act of waiting": the author showed the differences of human nature as the antithesis of passivity – active action, contemplative and active type of life practice. And the extent to which the meaning of the search is achievable for the first or second looks equally doubtful.

Absurd only to a superficial view, Beckett's form and style are loaded with philosophical meaning. Its simplicity bordering on the primitive exposes the essence of existential tragedy in human existence with unprecedented force.

Key words: absurdist drama, S. Beckett's play "Waiting for Godot", stage metaphor, minimalism of form, existential problems, a model of relationships in the human community.

Французькі драматурги Ежен Йонеско та Семюел Беккет, яким судилося стати основоположниками театру абсурду на зламі 1940-1950-х рр., прийшли до читача та глядача в Україну лише в кінці 1980-х і досі сприймаються неоднозначно. На читацьку рецесію впливають стереотипи, закладені літературознавством ще в радянські часи, коли говорилося про «реакційну спадщину», «деструктивну поетику» (Yakymovych, 1981) і т. п. Театральні постановки на українських сценах не з'являлися до розвалу СРСР. Однак письменник та перекладач Володимир Діброва в середині 1970-х на свій страх і ризик узявся до перекладів, що й дало змогу опублікувати кілька текстів та включити їх у ширший контекст французького авангарду модерної доби у ґрунтовній антології (Frantsuzka piesa, 1993).

Своїм утвердженням як видатне художнє явище авангардистський театр абсурду значною мірою завдячує англійському літературознавцеві Мартіну Ессліну та його нині широко відомій монографії 1960 р., яка дала явищу його назву (Esslin, 1960). А найзначнішим кроком у розвитку цього напрямку, на думку Е. Йонеско, можна вважати сценічну появу у 1953 р. п'єси С. Беккета «Чекаючи на ґодо» (написаної 1949 р.), після якої вважати театр абсурду лише авангардистським бунтом та формальним експериментом стало неможливим.

П'єса «Чекаючи на ґодо», де утверджується думка про приреченість людини на страждання і на свободу, – оригінальна за формою й надзвичайно містка та мінімалістична. У ній дві дії, але нема подій та їхнього розвитку; є лише п'ятеро умовно показаних персонажів, а кожна деталь та кожна особливість структури винахідливо обігруються автором.

Двоє головних персонажів, Владімір та Естрагон, постійно перебувають на сцені (нібито чекаючи якогось ґодо), де першою ремаркою зазначена обстановка: «Сільська дорога, дерево, вечір», – і говорять у першій дії на теми, які повторюються у другій дії у приблизно тому ж порядку, але зі зміненими деталями мізансцен. Один діалог – про Христа й розбійника – не повторюється. У кожній дії, тобто двічі, дорогою проходять ще двоє персонажів – Поццо та Лакі, і відбувається діалог Поццо із Владіміром та Естрагоном, а потім перші двоє

ідуть собі далі, другі залишаються. У кінці кожної дії з'являється Хлопчик, який каже Владіміру з Естрагоном (у другій дії чує лише Владімір, бо Естрагон куняє), що пан Годо не прийде. Двоє персонажів начебто збираються піти геть, але *«не рухаються»*.

Секрет місткості п'єси в тому, що через чотирьох персонажів С. Беккет показав людський рід у мініатюрі, змодельовавши головні типи людських суспільних та приватних стосунків: тип рівності (тобто стосунки «я і ближній») представляють приятелі Владімір та Естрагон, а тип нерівності (залежності: хазяїн і слуга чи раб, начальник і підлеглий, правитель і підданий тощо) – Поццо та Лакі. Причому тип стосунків не змінюється і в другій дії, зі зміною обставин (Поццо вдруге з'являється перед Владіміром та Естрагоном як безпомічний сліпий, а його слуга й одночасно поводитир Лакі виявляється німим), зате авторська алегорія збагачується новим змістом: показано не лише незмінність суспільної нерівності, а й взаємозалежність суб'єктів цих стосунків. Простіше кажучи, алегорію можна прочитати цілком однозначно: влада – сліпа, а рабство – німе, і це один із багатьох прикладів, як Беккет робить епізод чи розмову виразною «сценічною метафорою», а цілу п'єсу будує як ланцюжок сцен-метафор, де кожна ланка на своєму місці.

Щоб прочитати беккетівські метафори й алегорії, треба почати із зав'язки філософського конфлікту – з натяку в діалозі головних героїв про Христа й розбійника на можливість якоїсь мети в людському існуванні. Запитуючи приятеля про його думку стосовно розбіжностей у трактуванні епізоду розп'яття Христа, Владімір, по суті, ставить актуальне для кожної людини (принаймні для християнина) питання, чи є підстави вірити у щось, деклароване священними книгами, віровченням, традицією церкви й культури тощо. Оскільки весь християнський світ дві тисячі років чекає якогось непевно обіцяного приходу Месії і спасення тим, хто повірить у Його прихід, то чому б якимось двом представникам людського роду не сподіватися на якогось Годо?

Тлумачення головних героїв як втілення людського роду, як способу життя й пошуків метафізичної мети людського існування подав ще М. Есслін: «Тема

п'єси не Годо, а акт очікування як характерний аспект людської участі» (Esslin, 1960). У тому, як дві пари персонажів поводять себе в «акті очікування», і полягає головний беккетівський конфлікт: автор показав відмінності людської природи як антитезу пасивності – активної дії, споглядального та діяльного типу життєвої практики. Владімір та Естрагон представляють споглядальну позицію, Поццо і Лакі – діяльну поведінку. А наскільки досяжний для перших чи других сенс пошуку, виглядає однаково сумнівним: Владімір та Естрагон приходять на те саме місце знову і знову, щоб чекати й час від часу болісно відчувати свою покинутість. Поццо на запитання у другій дії, куди він зі своїм слугою-поводирем іде на цей раз, відповідає: *«Це мене не обходить. Вперед»*. Лакі тягне за своїм господарем важку валізу, в якій, виявляється, просто пісок – очевидна алегорія зниклого часу та марноти людських зусиль. До гробової дошки люди тягнуть зі собою важку життєву ношу матеріальних здобутків, яких, усім відомо, не забереш у могилу.

Подібних деталей у п'єсі Беккета чимало. Це й черевики, які Естрагонові то тиснуть (у першій дії), то завеликі (у другій), і дорога та дерево, на якому виростає листя, і мотузка, якою пов'язані Поццо та Лакі. Черевики, вочевидь, означають щоденні клопоти, які повсякчас дошкуляють людині, уособлюючи екзистенційний спосіб людського існування: *«вічно щось муляє»*. Дорога, зрозуміло, архетипно пов'язана із земним шляхом життя, а зелене листя на дереві – надія, яка повертається до людини, додаючи сил його долати чи вселяючи нову ілюзію.

С. Беккет винахідливо обігрував кожен мікродіалог, передаючи не лише суть, а й нюанси поведінки кожного з архетипних персонажів. Владімір у його п'єсі втілює тип людини вдумливої, із духовними запитамі (хоча й іронічно показаними через маніпуляції з капелюхом, через інші деталі, пов'язані з «верхом» людської істоти – наприклад, у нього тхне з рота) на противагу легкодухому й приземленому Естрагонові, у якому підкреслено деталі «низу» та відсутність інтересу до будь-чого поза матеріальним існуванням (деталь – черевики – підкреслює ще й цей аспект образу). Поццо, з його карикатурними

претензіями на аристократизм, втілює бездушність та егоїзм вищих класів суспільства, тоді як Лакі, не менш карикатурно, – пониженість та деградацію плебсу.

Як стверджував В. Діброва, беккетівська форма і стиль абсурдні та незрозумілі лише для поверхового погляду, бо насправді навантажені універсальним філософським смислом. Закидаючи Беккетові тотальний нігілізм, мусимо пам'ятати, що нігілізм передбачає дистанцію між тим, хто все заперечує, і рештою людства. Натомість «Беккет відчуває і страждає нарівні зі своїми голодними, спраглими, засмученими й убогими духом» (Dibrova, 1988, p. 131). Авангардистські експерименти, які він продовжував практикувати у подальших своїх п'єсах і випробовував межі таких експериментів до кінця – до мовчання на сцені, насправді не були самоціллю. Його простота на межі примітиву оголювала суть екзистенційного трагізму в людському існуванні з небувалою силою.

REFERENCES

Dibrova, V. (1988). *Shliakhy teatralnoho avanhardu: Semiuel Bekket* [Ways of the theatrical avant-garde: Samuel Beckett]. In: *Vsesvit*, No. 1, pp. 129-133 [in Ukrainian].

Frantsuzka piesa 20 stolittia. Teatralnyi avanhard (1993). [French play of the 20th century. Theatrical avant-garde]. Kyiv: *Osnovy* [in Ukrainian].

Yakymovych, T.K. (1981). *Z khudozhnoho svitu Frantsii. Klasyka. Antyklasyka. Tvorchyi zherminal* [From the cultural world of France. Classic. Anti-classic. Creative germinal]. Kyiv: *Dnipro* [in Ukrainian].

Esslin, M. (1960). *The Theatre of the Absurd*. In: *The Tulane Drama Review*. Vol. 4, No. 4 (May). Published by: Cambridge University Press. Retrieved from <https://www.jstor.org/stable/1124873> (17.07.2022).